

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 378:930

DOI: 10.5281/zenodo.14510595

ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ В РАЗВИТИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ХРИСТОФОРОВА Ирина Владимировна,Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Российский государственный гуманитарный университет (Москва, РФ);
Доктор экономических наук, профессор; e-mail: hristo@list.ru**ХРИСТОФОРОВА Мария Игоревна,**Государственный университет просвещения (Москва, РФ);
Студент; e-mail: banna1929@gmail.com

Аннотация. В статье исследуется значение научно-исследовательской и проектной деятельности в подготовке студентов в рамках компетентного подхода. Обозначается роль потенциальных работодателей и профессиональных стандартов в качестве подготовки выпускников и удовлетворении потребностей рынка труда на примере студентов исторического факультета. Представлены результаты научно-исследовательского проекта по дисциплине «Религиоведение» и описаны возможные перспективы его применения.

Ключевые слова: высшее образование, образовательные и профессиональные стандарты, компетенции, проектная деятельность, научная деятельность, исторические исследования, смутное время, эсхатологический образ, карьера выпускника исторического факультета

Для цитирования: Христофорова И.В., Христофорова М.И. Значение научной и проектной деятельности в развитии компетенций студентов исторического факультета. // Сервис plus. 2024. Т.18. №3. С.221-231. DOI: 10.5281/zenodo.14510595.

Статья поступила в редакцию: 20.08.2024.

Статья принята к публикации: 16.10.2024.

IMPORTANCE OF SCIENTIFIC AND PROJECT ACTIVITIES IN THE COMPETENCY DEVELOPMENT OF STUDENTS OF THE HISTORY FACULTY

Irina V. KHRISTOFOROVA,

Plekhanov Russian University of Economics,
Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia);
PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: hristo@list.ru

Maria I. KHRISTOFOROVA,

Federal State University of Education (Moscow, Russia);
Student; e-mail: banna1929@gmail.com

Abstract. The article examines the importance of research and design activities in preparing students within the framework of a competency-based approach. The role of potential employers and professional standards in the quality of graduate training and meeting the needs of the labor market is outlined using the example of students from the Faculty of History. The results of a research project in the discipline “Religious Studies” are presented and possible prospects for its application are described.

Keywords: higher education, educational and professional standards, competencies, project activities, scientific activities, historical research, time of troubles, eschatological image, career of a history department graduate

For citation: Khristoforova, I.V., Khristoforova, M.I. (2024). Importance of scientific and project activities in the competency development of students of the history faculty. *Service plus*, 18(3), 221-231. DOI: 10.5281/zenodo.14510595. (In Russ.).

Submitted: 2024/08/20.

Accepted: 2024/10/16.

Введение

Современный подход к подготовке работников для различных сфер деятельности ориентирован на развитие основных групп компетенций и продиктован логикой существующих образовательных и профессиональных стандартов.

Цель подхода – определяя наиболее значимые компетенции для каждого направления и уровня подготовки, обозначить возможный спектр образовательных дисциплин, их наполнение, а также результаты обучения: что должен знать выпускник в теоретическом «срезе», какими навыками владеть и какие действия уметь реализовывать на рабочем месте будущий специалист. Предполагается, что этот подход сможет обеспечить тесную связь системы образования с потребностями рынка труда, определяя высокое качество подготовки кадров для всех отраслей экономики государства.

Первые публикации о проектном методе в образовании проявились уже в начале XX века. Следует отметить, что применение проектной деятельности актуально на всех уровнях образования: начиная от дошкольного, заканчивая высшим и дополнительным [6, 11, 19].

Методология исследования и источники информации

В ходе подготовки этой статьи применялись методы целеполагания, индукции и дедукции, группировки и исторического анализа.

Использовались открытые вторичные источники информации, представленные в списке литературы, а также результаты исследований, проведенных ранее авторами статьи.

Одним из источников стали материалы, подготовленные в ходе работы с проектом, связанным с научно-исследовательской темой «Появление и развитие эсхатологического образа Лжедмитрия I и его влияние на канонизацию св. Дмитрия Углицкого», выполненным в ходе прохождения обучения по курсу «Религиоведение» в Государственном университете просвещения (МГОУ). Его итоги изложены в разделе «Кейс».

Результаты исследования и их обсуждение

Одна из проблем современного образования обусловлена отрывом образования от процессов, происходящих на рабочем месте будущего

выпускника, несоответствием качества подготовки требованиям работодателей.

Решение данной проблемы связано с активизацией взаимодействия представителей рынка труда с университетами, преподавателями, студентами. Способами возможного взаимодействия является участие потенциальных работодателей не только в разработке профессиональных стандартов, но и в формировании образовательных программ, составлении учебных планов, разработке учебных программ дисциплин [16]. Актуально и результативно взаимодействие конкретных предприятий и организаций с ВУЗами при организации работы базовых кафедр с использованием совместных ресурсов в ходе сетевого взаимодействия.

Обзор публикаций специалистов о формировании научно-исследовательской и проектной компетенций позволяет заключить, что, вне зависимости от того, о подготовке кадров для какого именно направления идет речь (математического, инженерного, общественного, гуманитарного, творческого или пр.), в каждом из образовательных стандартов заложен потенциал развития, кроме прочих, таких компетенций, которые реализуют научно-исследовательскую и проектную деятельность.

Вышеназванные компетенции формируются в процессе теоретического обучения, подготовки к практическим занятиям, прохождения практик, а также в ходе участия в конференциях, конкурсах и даже в процессе проведения мероприятий внеучебной деятельности и воспитательной работы [4].

Например, И.А. Байгушева и Н.О. Ермилов рассматривают вопросы организации проектной деятельности студентов как фактор повышения качества математической подготовки в вузе [2].

Н.Д. Пригодич и А.В. Васильев предлагают методику применения проектной деятельности при подготовке студентов технических специальностей [10]. А.С. Николаичук делает акцент на классификации методов обучения студентов творческих специальностей в системе компетентностного подхода [8].

Л.П. Латышева, А.Ю. Скорнякова, Е.Л. Черемных и Т.Д. Лаптева исследуют новые формы

организации научно-исследовательской практики в педагогическом ВУЗе [7].

С.А. Коновалова и В.И. Буренина оценивают проектную деятельность как инструмент творческой деятельности студентов [5].

Соавторы данной публикации анализировали различные аспекты рассматриваемой темы. Результаты исследований, в том числе описание роли проектной деятельности в подготовке студентов креативных направлений подготовки [15], а также значение научно-исследовательской составляющей в подготовке дизайнеров и рекламистов обсуждались на научных конференциях и представлены в ряде публикаций [16, 18].

Очевидно, что интерес специалистов и педагогов высшей школы к обозначенной проблематике продиктован тем, что научно-исследовательская и проектная деятельности в вузе обеспечивают высокое качество подготовки учащихся [12], они поощряются и стимулируются ВУЗами [17], характеризуя глобальный тренд, востребованный во всех университетах [3].

В данной статье авторы остановят внимание на проектной и научно-исследовательской деятельности студентов исторических факультетов университетов.

Следует подчеркнуть, что вопросы изучения истории, сохранения исторической памяти, противодействие умышленному искажению исторического прошлого в последнее время весьма востребованы [14], что подчеркивает актуальность исследований исторического характера и популяризации исторических исследований среди молодежной аудитории.

На сегодняшний день многоуровневая система подготовки историков на ФГОС последнего поколения, как и для других направлений подготовки, предполагает реализацию компетентного подхода¹. Компетенции – это способности, формируемые у обучающихся и позволяющие успешно осуществлять деятельность определенного вида на основе сформированных знаний, уме-

ний, навыков. Значение имеют как опыт, так и профессионально значимые личностные качества индивида.

В соответствии с ФГОС ВО и Профессиональными стандартами, рекомендуемыми для использования при подготовке историков (перечень которых весьма широк), можно определить перспективные области трудоустройства студентов исторических факультетов университетов:

- Образование и наука (в перспективе педагоги-историки, ученые-исследователи);
- Культура и искусство (потенциально будущие экскурсоводы, сотрудники музеев и другие работники культурно-просветительской сферы);
- Административно-управленческая и офисная деятельность (вероятно будущие менеджеры и методисты различных профильных организаций, в том числе образовательных);
- Средства массовой информации, издательство и полиграфия (в перспективе журналисты, литераторы, эксперты, консультанты, сценаристы и пр. специалисты в сфере рекламы и связей с общественностью для социальных коммуникаций с исторической составляющей).

При столь широком выборе направлений будущих профессий, стандарты позволяют подготовить студентов к осуществлению, наряду с педагогической, культурно-просветительской, экспертно-аналитической и организационно-управленческой, также научно-исследовательской и проектной деятельности.

В перечне компетенций названные виды деятельности обеспечиваются как универсальными компетенциями (УК-1, УК-2), так и перечнем общепрофессиональных (от ОПК-1 до ОПК-5)². Все они, в большей или меньшей степени, связаны со сбором информации, ее обработкой в ходе постановки и решении исследовательских и проектных целей, предполагают применение научных теорий, методологий, концепций. В названиях профессиональных компетенций, разрабатывающие их университеты, также используют формулировки, предполагаю-

¹ Приказ от 8 октября 2020 г. № 1291 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 46.03.01 «История» <https://fgos.ru/fgos/fgos-46-03-01-istoriya-1291> (дата обращения 10.08.2024)

² Приказ от 8 октября 2020 г. № 1291 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 46.03.01 «История» <https://fgos.ru/fgos/fgos-46-03-01-istoriya-1291> (дата обращения 10.08.2024)

щие выполнение научно-исследовательской и проектной деятельности применительно с выбранным специализациям и профилям, учитывая особенности, присущие конкретным ВУЗам.

Научная и проектная деятельность выполняется студентами индивидуально и в группах. Групповой подход формирует опыт командного взаимодействия, умения работы с членами команды, поиска компромиссов, делегирования полномочий, контроля и оценки полученных результатов и др. характеристик совместного творчества.

Лучшие научные и творческие проекты часто принимают участие во внутривузовских, межвузовских и международных конкурсах, позволяя участникам пополнять личные портфолио и формировать профессиональную репутацию, развивая карьеру. Кроме того, публикации о результатах научно-исследовательской и проектной деятельности позволяют присутствовать в отраслевом медиапространстве, работая на личный бренд молодых ученых. Очевидно, что это увеличивает возможности студентов, студенческих групп, факультетов и вуза в целом, повышая уровень рейтингования при участии в различных тематических мониторингах, конкурсах, оценках потенциальными партнёрами и работодателями [17]. Таким образом, активное осуществление проектной и научной деятельности открывает широкие возможности и дает участникам определенные конкурентные преимущества.

В качестве иллюстрации к поднятому вопросу приведем результаты научного исследования соавтора данной публикации, студента исторического факультета Государственного университета просвещения (МГОУ), по дисциплине «Религиоведение», оценив перспективы его использования в формировании карьеры историка.

3. Кейс – исследование «Появление и развитие эсхатологического образа Лжедмитрия I и его влияние на канонизацию св. Дмитрия Углицкого».

В контексте растущего в российском обществе интереса к истории своей страны, в частности, к теме Смутного времени, процессам, происходившим в этот исторический период и их влиянию на дальнейшую историю страны, а также в разрезе поднятой в данной статье темы,

представим кейс, подготовленный на основе проведенного анализа трудов современных историков [1,9,13]. Он коснется одной из наиболее интересных тем в историографии Смутного времени, связанной с появлением и развитием эсхатологического образа Лжедмитрия I и его влиянием на канонизацию св. Дмитрия Углицкого.

Сложно не заметить то, что, при большом наличии историографического материала, в суждениях многих исследователей прослеживается некая однобокость во взглядах на этот вопрос. Безоговорочно принимаются на веру многие спорные суждения, не имеющие под собой достаточно убедительного базиса.

В данном исследовании мы ставим перед собой цель выяснить, насколько оправданным в контексте своего времени являлся образ Лжедмитрия I как Антихриста, что привело к появлению этого образа и закреплению его как в официальной историографии, так и в народной культуре, а также связь эсхатологического образа первого самозванца с канонизацией св. Дмитрия Углицкого.

Впервые образ Самозванца как еретика и отступника от Церкви проявился после обличения его как бежавшего из Чудова монастыря чернеца Григория (в миру Георгия) Отрепьева. Бежавший из кремлёвской обители монах в антисамозванческих Годуновских грамотах обвинялся в чернокнижии, нарушении монашеских обетов, пьянстве и игре в кости. Однако сложно представить себе то, что, человек подобных качеств, мог быть не только послушником главной московской обители, но и был допущен до слагания канонов святым [13].

В мае 1605 года новому царю присягнуло не только всё боярство страны, но и всё духовенство – за исключением патриарха Иова, который был низведен с престола ещё до прибытия Лжедмитрия и его войск в Москву, своей же паствой [13]. После чего его детронизация и поставление на патриарший трон Рязанского митрополита Игнатия были единогласно приняты Освященным собором. Официальной причиной детронизации являлась старость и немощность неспособного более служить патриарха – являющегося на момент 1605 года глубоким старцем. Патриарх ещё за год до этого составил «предсмертную» разрешительную духовную грамоту. Тем не менее, сложно отрицать

то, что низложение патриарха произошло по причине непринятия им новой власти. Даже в 1607 году, уже под властью царя Василия Шуйского, Иов продолжит отстаивать свою «годуновскую» позицию и попрекать российский народ предательством династии.

Освященный собор играл важную роль в коротком одиннадцатимесячном правлении Самозванца ещё не один раз. Так, на Освященном соборе в октябре-ноябре 1605 года обсуждался вопрос о возможности становления католички Марины Мнишек супругой царя. Её кандидатура была одобрена всеми участниками собора.

Некоторые исследователи относят к этому собору восстание будущего патриарха, тогда ещё Казанского митрополита Гермогена, против Самозванца, повлёкшее за собой его опалу. Однако это невозможно, так как автор «Казанского летописца», фиксировавший все казанские и общегосударственные события, вовсе не упоминает опалу Гермогена, его ссылку или снятие сана при Лжедмитрии I [13].

Гермоген мог быть выслан из Москвы на кафедру в результате своего протеста против неправильного чина перекрещивания Марины Мнишек, произошедшего на Соборе в апреле 1606 года, но не был подвергнут опале.

Обряд присоединения Марины Мнишек к православию был предметом бурной дискуссии на Соборе. Среди служителей церкви бытовало два мнения о проведении обряда.

Патриарх Игнатий, грек по происхождению, обращался к греческой же традиции перехода христиан других конфессий в православие через миропомазание. Считалось, что, будучи уже крещёнными, им не требовалось проходить через крещение снова, лишь через помазание миром, которое не происходило в обрядах крещения иных конфессий.

Митрополитом Гермогеном и его сторонниками такая версия обряда отвергалась. Они выступали за то, что неправославное крещение не может считаться настоящим, а потому требовали полного обряда перекрещения будущей царицы.

Победила позиция патриарха и им вместе с царём был составлен особый чин венчания, позволяющий как бы «скрыть» переход Марины в другую

веру от прибывших с ней на свадьбу поляков. Так, миропомазание проводилось как часть обряда венчания Марины на царство, одновременно возводя её на московский престол и переводя её в православие. Однако, план был неудачным – все обряды, совершавшиеся на свадьбе Лжедмитрия и Марины, были проведены не по чину и достаточно однобоко, что разочаровало и москвичей, и поляков.

Связи Лжедмитрия с католической церковью и поправление им христианских обрядов являлись одними из главных обвинений и слухов в его сторону ещё при его жизни, достигнув своего апофеоза в обличениях после смерти. Так, один из иностранцев в окружении Лжедмитрия передаёт нам одну из оправдательных речей, произнесённых им перед Освященным Собором. «[Дмитрий] пригласил всех высших правителей духовных, а именно: Патриарха, ... затем епископов Ростовского и Новгородского, всех митрополитов, епископов, некоторых священников и диаконов, имевших наиболее значительную власть» [13]. Самозванец показал Собору свое почтение и убеждал их не думать о нем так худо, как им говорили, не верить некоторым клеветникам (стараясь возбудить восстание в государстве), действующим гораздо более под влиянием своего честолюбия, чем доброго желания (благосостояния государству). Те, которые рассказывают, что у него под кроватью спрятана икона Богородицы, суть возмутители, которые, как оказалось бы при строгом исследовании, во всю жизнь свою ни разу даже не подходили к его кровати. Так же точно недостоверен рассказ о кресте, будто бы найденном в сапоге [Димитрия]. Для большего удостоверения в том, что все это - ложь, [Димитрий], напомнив, что в католической религии считается великим грехом оскорбление икон и св. креста, снял со стены икону, висевшую близ него, и, приложившись к ней перед всеми присутствовавшими, сказал: «Пусть сотворит Господь Бог надо мною или над этою иконою какое-нибудь знамение, если я когда-нибудь помышлял отступить от св. веры русской и принять другую, не говоря уже об оскорблении и сокрытии св. икон под кроватью или в сапоге». Затем он снова повторил: «Да совершит Господь в глазах ваших знамение надо мною или над иконою, если я мыслю что-либо

иное» [13]. Эта речь так подействовала на духовенство, что оно уже не думало ничего дурного о Димитрии.

Таким образом, Самозванец одновременно апеллировал как к прагматизму, так и к эмоциональной стороне своей речи, одновременно высказывая абсурдность и неправдивость слухов и обращаясь к Небесному Суду. И правда, многие из обвинений в сторону Лжедмитрия I не могут являться достоверными в силу того, что, приписываемые ему как тайному католику, они оскорбляют Папский Престол так же сильно, как и Вселенский Патриархат. Такие обвинения могли бы быть уместны, будь они обращены в сторону «жидовствующего» (в чем в последствии обвинялся Лжедмитрий II), но использование их по отношению к другому христианину обнажает фундаментальное непонимание обвинителями основ и постулатов католической веры.

После свержения и убийства Лжедмитрия I, он моментально был изобличён как еретик новой властью, как светской, в лице царя Василия Шуйского, так и духовной, в лице новопоставленного на место патриарха Игнатия Гермогена. В грамотах и посланиях патриарха Самозванец низводился до уровня Антихриста. В вину Лжедмитрию вводили еретичество, чернокнижие, венчание с католичкой Мариной Мнишек по неправильному чину, стремление к разорению православия и вводу латинства, разорение монастырей.

Четыре года спустя, выступая против обвинений в сторону Василия Шуйского, патриарх будет требовать доказательства обвинений, выставленных против царя, однако тогда все обвинения в сторону убитого царя принимались на веру, зачастую без наличия каких-либо доказательств. Так, голландский купец Исаак Масса в своих очерках о Московском царстве периода Смуты предъявляет убитому царю абсолютно фантастические обвинения: от массовых казней не согласных с ним служителей церкви, до растления иноков и инокинь московских обитателей. Массой утверждается даже то, что после смерти Лжедмитрия в Москве осталось более тридцати беременных от него монашек. Такие громкие обвинения не подтверждаются никакими другими источниками. В существующих церковных документах времени его правления, и

следующего за ним, не обнаружены имена жертв подобного самозванческого произвола. Однако многие исследователи продолжают принимать на веру эти донесения, очевидно оторванные от реальности.

Донесения о разорении монастырей так же не имеют под собой доказательной базы. Точно можно установить всего лишь четыре займа денег из Иосифо-Волоколамского, Переславль-Залесского Феодоровского, Московского Новодевичьего и Троице-Сергиева монастырей на сумму около 10 тыс рублей. Для сравнения, в 1606-1608 годах правления Василия Шуйского из монастырей было изъято более 30 тыс рублей, а Кирилло-белозёрский и Троице-Сергиев монастырь и вовсе целиком передали царю свои сокровищницы. Это позволяет назвать «разорителем монастырей» скорее Василия IV, чем Лжедмитрия I.

Однако, именно такие, не имеющие под собой достаточной доказательной базы слухи, и влияли на восприятие самозваного царя общественностью, укрепляя его образа как «аспида», предтечи Антихриста или даже его самого. Так, в Милютинской редакции жития Дмитрия Углицкого, он называется «сосуд диаволь и сын сатанин». Автор «Плача о пленении и конечном разорении Московского государства» характеризовал его «воста предтеча богоборного антихриста, сын тьмы, сродник погибели...» [13]. Смерть его подавалась книжниками Смуты как избавление от Антихриста, краткая отсрочка его воцарения на Земле.

Сложно оспорить то, что главным аргументом в борьбе с греховностью и еретичеством является их антипод – святость. Таким образом, Василием Шуйским и патриархом Гермогеном была подготовлена и устроена канонизация настоящего Дмитрия, погибшего в Угличе в 1591 году. Новопечённый царь, бывший главой расследования смерти царевича, до этого называвший его убитым самим собой (в правление Фёдора Иоановича и Бориса Фёдоровича), и чудесно спасшимся (в правление Лжедмитрия I), теперь провозглашал его убитым Борисом Годуновым. Известно то, что до момента непосредственной канонизации святость царевича не только не была предметом обсуждений – напротив, считаемый самоубийцей, а, следовательно, совершившим один из наиболее

тяжких грехов в православии, он не был похоронен в Архангельском соборе Кремля – родовой усыпальнице Рюриковичей. По нему не служились поминальные молитвы. В отличие от своих братьев, Ивана и Фёдора, и дочери последнего, Феодосии Фёдоровны, Дмитрий не был упомянут в разрешительной духовной грамоте патриарха Иова, в которой он просил прощения и прощал всех московских правителей. Можно было бы предположить, что не упомянут царевич был по малолетству, но это предположение опровергает наличие в грамоте его племянницы Феодосии, скончавшейся, не успев дожить до двух лет. Не менее характерным является отказ Иова поддержать версию об убийстве и святости Дмитрия, продемонстрированный им в феврале 1607 года, по прибытию бывшего патриарха в Москву.

Несмотря на то, что во время проведения угличской комиссии в 1606 году под руководством Филарета Романова, мощи царевича были обретенны нетленными, в народе ходили слухи о том, что мощи являются не более чем телом другого убитого ребёнка. При этом «чудеса», исходящие от них, являются фикцией, использующейся для того, чтобы убедить народ в святости истинного царевича и путём этого обрубить возможность самозванства на корню.

Подводя итог проведенному исследованию, представленному в кейсе, основанному на анализе публикаций трудов специалистов источников времён Смуты, можно сделать вывод о том, что эсхатологический образ Лжедмитрия I, хотя и являлся одним из наиболее сильно выраженных мотивов в историографии Смутного времени, не имеет под

собой твёрдой почвы. Он основывается, по большей части, на обвинениях пришедшей после него власти, и не имеет под собой достаточной доказательной базы.

Заключение

Приведенный в кейсе пример иллюстрирует, что исторические исследовательские проекты, выполненные при изучении отдельных дисциплин студентами, являются результатом достаточно глубокого исторического анализа, и, несмотря на дискуссионный характер, представляют собой определенную ценность. Они могут быть интересны для различных потребительских аудиторий, являясь не только целью организации и проведения проектной и исследовательской работ студентов исторических факультетов университетов, но и служа базой формирования музейных экспозиций, экскурсионных программ, туристских маршрутов.

Результаты таких проектов и научных изысканий могут быть положены в основу сюжетов культурно-просветительских мероприятий, конкурсов, телевизионных программ, на деле демонстрируя потенциал, заложенный широким и разнообразным спектром профессиональных стандартов для студентов исторических факультетов, формируя необходимые для будущей работы компетенции.

Подводя итог, можно констатировать, что осуществление проектной и научной деятельности студентов исторических факультетов, положительно влияет на их компетенции и конкурентоспособность, формирует позитивную репутацию ВУЗов, а также в целом развивает и поддерживает историческую науку.

Список источников

1. Антонов Д. И. Цари и самозванцы: борьба идей в России Смутного времени. 2-е изд., испр. и доп.: М.: РГГУ, 2023. - 317 с.
2. Байгушева И.А., Ермилов Н.О. Организация проектной деятельности студентов как фактор повышения качества математической подготовки в вузе // Современные наукоемкие технологии. 2017. №10. С. 79–83. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36832>(дата обращения: 24.07.2024).
3. Велли К.В. Проектная деятельность в университете - глобальный тренд. В сборнике: Каким я вижу предприятие 2020: Лучшие научно-исследовательские проекты. Сборник статей по результатам Межвузовского конкурса научно-исследовательских проектов. Санкт-Петербург, 2021. С. 8-9.

4. Воспитательная деятельность вуза - мониторинг и оценка качественного уровня и результативности. Учебное пособие / [Платонова, Н. А. и др.; под общ. ред. И. В. Христофоровой] Федеральное агентство по образованию, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Российский гос. ун-т туризма и сервиса" (ФГОУВПО "РГУТТС"). Москва, 2008.
5. Коновалова С.А., Буренина В.И. Проектная деятельность как инструмент творческой деятельности студентов в современном университете. В сборнике: Слагаемые качества современного гуманитарного образования. Сборник материалов XVII Международной научно-методической конференции. Филиал ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти, ЧУ «Центрально – Казахстанская Академия». 2020. С. 179-183.
6. Кудинова О.С., Скульмовская Л.Г. Проектная деятельность в вузе как основа инноваций // Современные проблемы науки и образования. 2018. №4. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27928> (дата обращения: 24.07.2024).
7. Латышева Л.П., Скорнякова А.Ю., Черемных Е.Л., Лаптева Т.Д. Новые формы организации научно-исследовательской практики в педагогическом ВУЗе. Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. 2024. № 17. С. 97-106
8. Николайчук А.С. Современные методы обучения студентов творческих специальностей в системе компетентного подхода/Территория науки. 2016. Новосибирский государственный педагогический университет. № 6
9. Пирлинг П. Дмитрий самозванец. Конец дома Рюриковичей. Легенда об императоре. Апогей и катастрофа. Поляки в Кремле / Пер. с фр. В. П. Потёмкина. – М.: Центр-полиграф, 2022. - 383 с.
10. Пригодич Н.Д., Васильев А.В. Использование методики проектной деятельности при подготовке студентов технических специальностей по гуманитарным дисциплинам//Педагогика и просвещение. 2023. № 2. С. 22-29.
11. Проект и проектная деятельность. [Электронный ресурс]. URL: <http://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/PPD.pdf> (дата обращения: 30.07.2024).
12. Савельева Н.Н., Савельев Я.В. Повышение качества подготовки бакалавров посредством применения проектного обучения. В сборнике: Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Материалы IX Международной научно-практической конференции. Отв. редактор Д.А. Погоньшев. Нижневартовск, 2021. С. 525-528.
13. Ульяновский В. И. «Священство» и «царство в начале Смуты»: Московские Патриархи, российские монастыри, духовенство Востока. – М.: Спб.: Нестор-История, 2021. – 808 с.
14. Фальсификация истории и как с ней бороться. [Электронный ресурс]. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/falsifikacija-istorii-i-kak-s-nei-borotsja> (дата обращения: 12.08.2024).
15. Христофорова И.В. Проектная деятельность в образовательном процессе подготовки кадров для креативных индустрий. В сборнике: Образование 4.0: конкуренция, компетенции, коммуникации и креатив. Сборник научных трудов по материалам международных научно-практических конференций 2016-2020 гг. Москва, 2020. С. 189-198.
16. Христофорова И.В., Деменкова А.Б. Научно-исследовательская составляющая в образовательном процессе дизайнеров и рекламистов: опыт Технологического университета Московской области// Социально-гуманитарные технологии. 2019. № 3 (11). С. 93-99.
17. Христофорова И.В., Загинайлова Д.А. Мотивация проектной деятельности в университете: уровни реализации и инструменты. В сборнике: Экономические инструменты в проектной экономике. Сборник статей открытой межвузовской научно-практической конференции преподавателей и магистров кафедры экономики. Под общей редакцией М.А. Меньшиковой, М.Д. Джамалдиновой. Москва, 2020. С. 75-84.
18. Христофорова И.В., Петушкова Т.А. Исследовательская компонента преподавания спецдисциплин у дизайнеров (на примере fashion-дизайна). В сборнике: Инновационные технологии в современном образовании. Сборник трудов по материалам III Международной научно-практической интернет-конференции. 2016. С. 704-710.
19. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении: учеб. пособие / Н.Ф. Яковлева. 3-е изд. М: ФЛИНТА, 2019. [Электронный ресурс]. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1042547> (Дата обращения: 09.08.2024).

References

1. Antonov, D.I. (2023). *Tcari i samozvantcy: borba idej v Rossii Smutnogo vremeni [Tsars and impostors: the battle of ideas in Russia during the Time of Troubles]*. 2nd ed. Moscow: RSUH. (In Russ.).
2. Baigusheva, I.A., Ermilov, N.O. (2017). Organizatciia proektnoi deiatelnosti studentov kak faktor povysheniia kachestva matematicheskoi podgotovki v vuze [Organization of project activities of students as a factor in improving the

quality of mathematical training at a university]. *Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern science-intensive technologies]*, 10, 79–83. URL: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=36832> (Accessed on July 24, 2024). (In Russ.).

3. Welli, K.V. (2021). Proektnaia deiatelnost v universitete - globalnyi trend [Project activities at the university - a global trend]. *Kakim ia vizhu predpriiatie 2020 [How I see the enterprise 2020]: The best research projects*. Proceedings of the Interuniversity competition of research projects. St. Petersburg, 8-9. (In Russ.).

4. Platonova, N. A. et al. (2008). *Vospitatelnaia deiatelnost vuza - monitoring i otsenka kachestvennogo urovnia i rezultativnosti [Educational activities of the university - monitoring and evaluation of the quality level and effectiveness]*. Textbook. Moscow: Federal Agency for Education, "Russian State University of Tourism and Service". (In Russ.).

5. Konovalova S.A., Burenina V.I. (2020). Proektnaia deiatelnost kak instrument tvorcheskoi deiatelnosti studentov v sovremennom universitete [Project activity as a tool for creative activity of students at a modern university]. *Slagaemye kachestva sovremennogo gumanitarnogo obrazovaniia [Components of the qualities of modern humanitarian education]*: Proceedings of XVII International Scientific and Methodological Conference. Tolyatti: Branch of "Samara Humanitarian Academy" & "Central Kazakhstan Academy", 179-183. (In Russ.).

6. Kudinova, O.S., Skulmovskaya, L.G. (2018). Proektnaia deiatelnost v vuze kak osnova innovatsii [Project activity at a university as the basis for innovation]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia [Modern problems of science and education]*, 4. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27928> (Accessed on July 24, 2024). (In Russ.).

7. Latsheva, L.P., Skorniyakova, A.Yu., & Cheremnykh, E.L. et al. (2024). Noveye formy organizatsii nauchno-issledovatel'skoi praktiki v pedagogicheskom VUZe [New forms of organizing research practice in a pedagogical university]. *Gumanitarnye issledovaniia. Pedagogika i psikhologiya [Humanities studies. Pedagogy and psychology]*, 17, 97-106. (In Russ.).

8. Nikolaychuk, A.S. (2016). Sovremennye metody obucheniia studentov tvorcheskikh spetsialnostei v sisteme kompetentnostnogo podkhoda [Modern methods of teaching students of creative specialties in the system of competency-based approach]. *Territoria nauki [Territory of Science]*, 6. (In Russ.).

9. Pirling, P. (2022). *Dmitrii samozvanets. Konets doma Riurikovichei. Legenda ob imperatore. Apogei i katastrofa. Poliaki v Kremle [Dmitry the impostor. The end of the house of Rurikovich. The Legend of the Emperor. Apogee and catastrophe. Poles in the Kremlin]*. Moscow: Center-polygraph. (In Russ.).

10. Prigodich, N.D., Vasiliev, A.V. (2023). Ispolzovanie metodiki proektnoi deiatelnosti pri podgotovke studentov tekhnicheskikh spetsialnostei po gumanitarnym disciplinam [Using the methodology of project activities in the preparation of students of technical specialties in the humanities]. *Pedagogika i prosveshchenie [Pedagogy and education]*, 2, 22-29. (In Russ.).

11. *Proekt i proektnaia deiatelnost [Project and project activities]*. URL: <http://pionerov.ru/assets/downloads/mc/recommendations/PPD.pdf> (Accessed on July 24, 2024). (In Russ.).

12. Savelyeva, N.N., Savelyev, Ya.V. (2021). Povyshenie kachestva podgotovki bakalavrov posredstvom primeniia proektnogo obucheniia [Improving the quality of bachelor's training through the use of project-based learning]. *Kultura, nauka, obrazovanie: problemy i perspektivy [Culture, science, education: problems and prospects]*: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference. Nizhnevartovsk, 525-528. (In Russ.).

13. Ulyanovsky, V.I. (2021). «Sviashchenstvo» i «tsarstvo v nachale Smuty»: *Moskovskie Patriarkhi, rossiiskie monastiri, dukhovenstvo Vostoka [«Priesthood» and «the kingdom» at the beginning of the Time of Troubles»: Moscow Patriarchs, Russian monasteries, clergy of the East]*. Moscow - St. Petersburg: Nestor-History. (In Russ.).

14. *Falsifikatsiia istorii i kak s nei borotsia [Falsification of history and how to deal with it]*. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/falsifikatsiia-istorii-i-kak-s-nei-borotsia> (Accessed on July 24, 2024). (In Russ.).

15. Khristoforova, I.V. (2020). Proektnaia deiatelnost v obrazovatelnom protsesse podgotovki kadrov dlia kreativnykh industrii [Project activities in the educational process of training personnel for creative industries]. *Obrazovanie 4.0: konkurenttsiia, kompetentsii, kommunikatsii i kreativ [Education 4.0: competition, competencies, communications and creativity]*: Proceedings of international scientific and practical conferences 2016-2020. Moscow, pp. 189-198. (In Russ.).

16. Khristoforova, I.V., Demenkova, A.B. (2019). Nauchno-issledovatel'skaia sostavliaiushchaia v obrazovatelnom protsesse dizainerov i reklamistov: opyt Tekhnologicheskogo universiteta Moskovskoi oblasti [Research component in the educational process of designers and advertisers: the experience of the Technological University of the Moscow Region]. *Sotsialno-gumanitarnye tekhnologii [Social and humanitarian technologies]*, 3 (11), 93-99. (In Russ.).

17. Khristoforova, I.V., Zaginailova, D.A. (2020). Motivatsiia proektnoi deiatelnosti v universitete: urovni realizatsii i instrumenty [Motivation for project activities at the university: levels of implementation and tools]. *Ekonomicheskie instrumenty v proektnoi ekonomike [Economic instruments in project economics]*: Proceedings of the open interuniversity scientific and practical conference of teachers and masters of the Department of Economics. Moscow, 75-84. (In Russ.).

18. Khristoforova, I.V., Petushkova, T.A. (2016). Issledovatel'skaia komponenta prepodavaniia spetsdistciplin u di-zainerov (na primere fashion-dizaina) [Research component of teaching special disciplines to designers (using the example of fashion design)]. *Innovatsionnye tekhnologii v sovremennom obrazovanii [Innovative technologies in modern education]*: Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference. pp. 704-710. (In Russ.).

19. Yakovleva, N.F. (2019). *Proektnaia deiatelnost v obrazovatel'nom uchrezhdenii [Project activity in an educational institution]*: textbook. 3rd ed. Moscow: FLINTA. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1042547> (Accessed on July 24, 2024). (In Russ.).